

ALÉM DAS PAREDES ACADÊMICAS...

Prof. Dr. Jefferson de Souza Pinto

Pós-doutor, Doutor e Mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professor - IFSP/BRA. Pesquisador e professor colaborador – FEM/UNICAMP

Contato: jeffsouzap@ifsp.edu.br

Primeiramente, cabe buscar a importância de se apresentar os resultados dos trabalhos, além das paredes que podem isolar uma instituição de ensino. As pesquisas científicas desenvolvidas pelos membros da comunidade acadêmicas, não se limitam a cumprir apenas requisitos acadêmicos, como é o caso dos Trabalhos de Conclusão de Curso da graduação, os vulgos TCCs. Elas também permitem aos alunos junto com seus orientadores desenvolverem pesquisas aplicadas que podem ser inovadoras perante o mercado.

Nesse sentido, se intensifica a importância de sua disseminar os resultados das pesquisas em meios de divulgação para auxiliar o desenvolvimento da ciência. Pois, ciência se constrói a partir da ciência anteriormente difundida, tornando-a mais compreensível pelos membros da sociedade em geral e, conseqüentemente, despertando maior interesse pelo desenvolvimento científico.

Cabe destacar que, a necessidade de popularizar os conhecimentos gerados por trabalhos acadêmicos é reconhecida como um meio de democratizar os conhecimentos e de alicerçar novos desafios para as pesquisas. Fato que endossa um dos objetivos da divulgação científica, subsidiar o aprendizado educacional na compreensão e solução de problemas reais relacionados a ocorrências cientificamente estudadas anteriormente.

Perante o exposto, proporcionar um maior alcance dos trabalhos desenvolvidos internamente ao ambiente das instituições de ensino, pode ser um dos pilares que auxilia esse processo de divulgação científica. E ainda, estimula a realização dos trabalhos pela comunidade acadêmica, que vislumbram os resultados de suas pesquisas com publicações em periódicos científicos especializados.

Corroborando, as pesquisas acadêmicas que são geradas para os TCCs dos cursos de graduação, se mostram como eficientes condutores do desenvolvimento científico, pois articulam os saberes técnicos-científicos e se apresentam como um amadurecimento intelectual do pesquisador, no caso o

aluno. Destaca-se neste caso que, os orientadores podem ser os maiores estimuladores dos alunos para levarem à frente os trabalhos para sua publicação, visto que podem identificar os potenciais do TCC para sua publicação, a fim de transporem as “paredes” das Instituições de Ensino Superior (IES).

Por conseguinte, os trabalhos em questão são muitas vezes considerados os mais importantes e desafiadores pelos alunos, haja vista demandarem um maior tempo para seu desenvolvimento durante a graduação e, ainda, com maior profundidade e articulação. O que se apresenta como uma conquista na sua trajetória de estudos e, principalmente, na sua formação de graduação articulada com os saberes demandados pelo mercado.

A apresentação dos TCCs internamente as instituições de ensino utiliza um formato mais usual, que é de monografia. Todavia, atualmente, um dos formatos potenciais para o conhecimento extrapolar o ambiente acadêmico das IES é o de artigo científico, que atrai a atenção de diversos cientistas. Uma vez que os periódicos especializados fazem uma triagem dos trabalhos, identificam as contribuições originais e relevantes para comunidade científica e os colocam em formato pragmático para facilitar as pesquisas.

A transformação de um TCC em uma publicação científica na modalidade de artigo em periódico especializado, se mostra como um desafio, porém alcançável, em razão de um número maior de periódicos científicos estarem mais acessíveis para essa divulgação. O que se mostra como impulsão para as publicações dos resultados dos trabalhos. Assim, essa etapa construtiva e de aprendizado ao ter a conclusão do TCC em um artigo publicado, consolida essa fase de formação com esse último resultado na publicação científico, e respalda o primeiro contato do aluno com a pesquisa.

Destarte, ter os resultados de um TCC publicado em periódico científico se apresenta como uma consolidação de todos os esforços despendidos ao longo do tempo de seu desenvolvimento. E, por fim, apresenta o aluno dando os primeiros passos como pesquisador perante a comunidade científica. Bem como, consolida o trabalho de orientação dispendido pelos docentes com os resultados dos TCCs de seus alunos.

Abril/2023.

Prof. Dr. Jefferson de Souza Pinto